

Kysely kokeen jälkeen

Arvio omasta suorituksesta

- * Koe oli laadittu B2-tasoiselle kielen oppijalle. B2-tasolla:
- puhuja osaa ilmaista itseään varmasti, selkeästi ja kohteliaasti tilanteen vaatimalla tavalla, osaa keskustella monista asioista, mutta tarvitsee joskus kiertoilmauksia
 - puhuja puhuu sujuvasti myös spontaanisti, puheessa on harvoin pidempiä taukoja tai epäröintiä
 - ääntäminen on ymmärrettävää, ääntäminen ja intonaatio ovat selkeitä ja luontevia
 - laajahkoa sanastoa konkreeteista ja käsitteellisistä sekä tutuista ja tuntemattomista aiheista, monipuolisia rakenteita
 - kieliopin hallinta on hyvää, satunnaiset kielioppivirheet eivät vaikuta ymmärrettävyyteen, korjaa välillä ne itse

1) Arvioi, oliko suorituksesi tässä kokeessa mielestäsi:

- alle B2-tason
- B2-tasoa
- yli B2-tason

Yleinen mielipide kokeesta

* 2) Millainen yleinen mielikuva sinulle jäi kokeesta?

- 1 Erittäin positiivinen
- 2 Positiivinen
- 3 Ei positiivinen eikä negatiivinen
- 4 Negatiivinen
- 5 Erittäin negatiivinen

Kokeen sisältö

* 3) Kerro mielipiteesi kokeen sisällöstä.

1 Täysin eri mieltä 2 Melko eri mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Melko samaa mieltä 5 Täysin samaa mieltä

- Ohjeet olivat selkeät ja ymmärsin, mitä minun täytyy kokeessa tehdä.
- Minun oli helppo ymmärtää aineistoja (tekstit, kuvat, äänitteet), joita tehtävissä esiintyi.
- Tehtävien aihepiirit kiinnostivat minua.
- Opin jotakin uutta.
- Koetehtävät muistuttivat jokapäiväisiä tilanteita.
- Kokeessa testattiin taitoja, joita olen harjoitellut lukiossa.
- Koe oli minulle sopivan mittainen.
- Koetehtävät olivat sopivan tasoisia minulle.
- Näistä tehtävistä suoriutuminen antaa oikean kuvan suullisesta kielitaidostani.

	1	2	3	4	5
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				

Kokeen suorittaminen tietokoneella

* 4) Millä laitteella vastasit kokeeseen?

- Tietokone
 Tabletti
 Puhelin
 En tiedä / Muu

* 5) Millaisia kuulokkeita tai mikrofonia käytit?

- Ei kuulokkeita, laitteen mikrofoni.
 Langalliset korvan päälle tulevat kuulokkeet mikrofoniilla (esim. headset).
 Langalliset nappikuulokkeet (in-ear).
 Langattomat kuulokkeet (bluetooth).
 En tiedä / Muu

6) Tähän voit kommentoida käyttämiäsi laitteita ja/tai niiden toimivuutta. You can also respond in English / Du kan också svara på svenska.

* 7) Kerro mielipiteesi kokeen suorittamisesta tietokoneella.

1 Täysin eri mieltä 2 Melko eri mieltä 3 Ei samaa eikä eri mieltä 4 Melko samaa mieltä 5 Täysin samaa mieltä

Koe oli miellyttävä suorittaa.

Koejärjestelmä oli selkeä.

Kokeen suorittamiseen oli tarpeeksi aikaa.

Tekninen toteutus toimi hyvin.

Jännitin tai olin huolestunut kokeen takia.

Kokeen suorittaminen sujui, kuten odotin.

Taustamusiikki häiritsi minua kokeen aikana.

Minulla oli ongelmia tietokoneen tai internet-yhteyden kanssa.

Tietokoneelle puhuminen tuntui vieraalta.

Kokeen suorittaminen oli hauskaa.

Puheeni äänittäminen kokeessa oli helppoa.

	1	2	3	4	5
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				

Koneellinen arviointi

* 8) Olisitko huolissasi, jos tietäisit, että koesuorituksesi arvioi tietokone ihmisen sijaan?

- Kyllä Ei

9) Mitä etua ja hyötyä on mielestäsi koneellisesta arvioinnista? You can also respond in English / Du kan också svara på svenska.

10) Mitä haittoja tai uhkia koneelliseen arviointiin mielestäsi liittyy? You can also respond in English / Du kan också svara på svenska.

11) Mitä haluaisit kysyä koneellisesta arvioinnista? You can also respond in English / Du kan också svara på svenska.

Vapaa sana

12) Tässä voit täydentää vastauksia tai antaa vapaasti palautetta. You can also respond in English / Du kan också svara på svenska.

Kiitos osallistumisesta!

Klikkaa vielä "Palauta kysely" ja sitten voit kirjautua ulos (oikea yläkulma).

Sulje tämä ikkuna